

УДК 347.725

Тимченко Сергій Сергійович –
здобувач ступеня доктора філософії
ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0007-7651-5042>

Serhiy S. Tymchenko –
Seeker for PhD,
PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0007-7651-5042>

Перспективи удосконалення господарсько-правового статусу окремих некомерційних суб'єктів господарювання

Статтю присвячено перспективам удосконалення господарсько-правового статусу окремих некомерційних суб'єктів господарювання.

Під час написання статті автор проаналізував останні дослідження і публікації провідних науковців та практиків присвячені особливостям господарської діяльності й правового статусу суб'єктів некомерційної господарської діяльності та окремим аспектам правового статусу й правового режиму господарської діяльності деяких категорій суб'єктів некомерційного господарювання.

В статті на основі аналізу положень законодавства України зроблено висновок, що товарообмін є предметом господарської діяльності, який характеризується особливою специфікою. Товарна біржа створюється на основі добровільного об'єднання зацікавлених юридичних та фізичних осіб, діяльність яких не заборонена чинним законодавством. При цьому засновниками та учасниками товарної біржі не можуть бути органи державної влади та управління, а також державні установи (організації), що перебувають у віданні державного бюджету.

Окрему увагу приділено релігійним організаціям, які часто здійснюють діяльність, напряду не пов'язану з релігійною діяльністю: християнські релігійні організації здійснюють торгіву діяльність продуктами харчування (сир, мед тощо), ісламські релігійні організації здійснюють контроль за реалізацією халяльної продукції, яка дозволена ісламом.

На підставі проведеного дослідження було запропоновано для дотримання справедливого балансу суспільних інтересів стосовно діяльності релігійних організацій внести зміни до Господарського кодексу України та Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо надання підприємствам релігійних організацій правомочності розпоряджатися їхнім майном шляхом надання їм можливості бути власником майна, що передане їм засновником-релігійною організацією, та набутого у процесі господарської діяльності.

Також запропоновано уточнити Закон України «Про товарну біржу»: законодавчо закріпити визначення товарних бірж як організаційно-правових форм непідприємницьких товариств - договірних об'єднань юридичних осіб.

Ключові слова: некомерційні суб'єкти господарювання, релігійні організації, товарні біржі.

S.S. Tymchenko Prospects for Improving the Economic and Legal Status of Individual Non-Commercial Economic Entities

The article is devoted to the prospects of improving the economic and legal status of certain non-commercial economic entities.

While writing the article, the author analyzed the latest research and publications of leading scientists and practitioners devoted to the peculiarities of economic activity and the legal status of non-commercial economic activity subjects and certain aspects of the legal status and legal regime of economic activity of some categories of non-commercial economic activity subjects.

In the article, based on the analysis of the provisions of the legislation of Ukraine, it is concluded that the exchange of goods is a subject of economic activity, which is characterized by a special specificity. A commodity exchange is created on the basis of a voluntary association of interested legal entities and individuals whose activities are not prohibited by current legislation. At the same time, the founders and participants of the commodity exchange cannot be bodies of state power and management, as well as state institutions (organizations) under the responsibility of the state budget.

Special attention is paid to religious organizations, which often carry out activities not directly related to religious activities: Christian religious organizations carry out trade activities in food products (cheese, honey, etc.), Islamic religious organizations carry out control over the sale of halal products, which is permitted by Islam.

On the basis of the conducted research, it was proposed to maintain a fair balance of public interests in relation to the activities of religious organizations to make changes to the Economic Code of Ukraine and the Law of Ukraine “On Freedom of Conscience and Religious Organizations” regarding granting the enterprises of religious organizations the authority to dispose of their property by giving them the opportunity to be the owner of the property. That was transferred to them by the founder-religious organization, and acquired in the process of economic activity.

It is also proposed to clarify the Law of Ukraine “On Commodity Exchange”: to legislate the definition of commodity exchanges as organizational and legal forms of non-entrepreneurial societies - contractual associations of legal entities.

Keywords: *non-commercial economic entities, religious organizations, commodity exchanges.*

Постановка проблеми. До основних прав людини, закріплених у міжнародних документах, належить свобода об'єднань, можливість створення та участі людини у діяльності неприбуткових організацій як ключових елементів розвиненого громадянського суспільства. Діяльність неприбуткових організацій забезпечує не лише функціонування великої кількості об'єднань громадян, які виконують роль посередників, що беруть участь у суспільних процесах, але й виступає помітним елементом ринкової системи, метою якої є створення рівних умов для усіх форм власності та суб'єктів господарювання. При цьому розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні об'єктивно потребує змін у правовому регулюванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості господарської діяльності й правового статусу суб'єктів некомерційної господарської діяльності проводили дослідження такі вчені, як А. Безземельна, Ю. Ю. Браславець, Д.В. Задихайло, Л. В. Машковська, Г. О. Попадинець, Т. В. Попова, В.А. Устименко, О.В. Шаповалова та ін. Окремі аспекти правового статусу й правового режиму господарської діяльності деяких категорій суб'єктів некомерційного господарювання розглядалися О.М. Вінник, Д.

Ротар, В. В. Сергієнко, І. Я. Ткачук, В. В. Черникова тощо.

Невирішені раніше проблеми. Відсутність теоретичних положень і наявність багатьох проблемних питань закріплення на законодавчому рівні окремих видів некомерційних організацій, існуюча неефективність та невизначеність механізму правового регулювання їх діяльності спричиняють необхідність у переосмисленні на науковому рівні їхнього правового статусу.

Метою статті є пошук оптимальних механізмів господарсько-правового регулювання правового статусу суб'єктів некомерційної господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Як закономірний результат еволюції форм оптової торгівлі та методів її ведення в епоху нагромадження капіталу виникли товарні біржі. Як зазначено в Американській енциклопедії, їх попередником була контора при французькому дворі, заснована в 1138 році. Однією з перших фондових бірж є Антверпенська фондова біржа, заснована в 1531 році. Ця біржа мала своє приміщення, над входом до якого містився напис латиною «За торгівлю людьми всіх націй і мов». Трохи пізніше були створені товарні біржі в Ліоні (1549) і Лондоні (1556). Велике значення в історії торгівлі та біржової діяльності мала також

Амстердамська фондова біржа, заснована в 1606 р. [1, С. 27].

В Україні Закон «Про товарну біржу», прийнятий 10 грудня 1991 р., визначає правові умови створення та діяльності товарних бірж на території України [2]. Товарна біржа - це організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничо-комерційну діяльність, метою якої є надання послуг у сфері укладання біржових контрактів, визначення цін на товари, попиту і пропозиції на товари, дослідження, організації та сприяння торгівлі товарами та пов'язані з цим комерційні операції. При цьому товарна біржа діє на засадах самоврядування, господарської самостійності, має правосуб'єктність, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні та ощадні (вкладні) рахунки в установах банків і може мати печатки. В юридичній літературі зазначається, що товарна біржа як суб'єкт цивільних правовідносин має певну специфіку щодо вимог щодо змісту правоздатності, найменування підприємства, статутного капіталу, установчих документів, суб'єктного складу, органів і порядку управління організацією, а також характер юридичної відповідальності [3].

Так, на основі аналізу положень законодавства України можна зробити висновок, що товарообмін є предметом господарської діяльності, який характеризується особливою специфікою. Товарна біржа створюється на основі добровільного об'єднання зацікавлених юридичних та фізичних осіб, діяльність яких не заборонена чинним законодавством. При цьому засновниками та учасниками товарної біржі не можуть бути органи державної влади та управління, а також державні установи (організації), що перебувають у віданні державного бюджету.

Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі. У статуті товарної біржі зазначаються: найменування та місцезнаходження біржі; склад засновників; предмет і цілі обміну; види фондів, що створюються фондовою біржею, та їх розмір; органи управління фондовою біржі, порядок їх створення та компетенція, організаційна структура фондовою біржі; порядок прийняття до члена біржі та припинення членства; права та обов'язки фондовою біржі та її членів щодо третіх осіб, а також членів фондовою біржі щодо

фондовою біржі та фондовою біржі щодо її членів; порядок та умови застосування санкцій; матеріальна відповідальність членів біржі; порядок завершення обміну. Це положення Закону України «Про товарну біржу» має спеціальний характер щодо норми ст. 88 Цивільного кодексу України [4], згідно з якою у статуті товариства визначаються найменування юридичної особи, органи управління товариства, їх повноваження, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства і виходу з нього, порядок прийняття ними рішень, а також порядок прийняття ними рішень. якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені ЦК України або іншим законом. Водночас у зв'язку з цим вважаємо, що підхід до товарних бірж необхідно уніфікувати з положеннями Цивільного кодексу України, зокрема доцільно виключити положення про необхідність надання інформації про місцезнаходження та склад засновників у їх статуті. Такі відомості вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є єдиною державною інформаційною системою, що забезпечує збір, зберігання, обробку, захист, облік та надання інформації про всіх юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськість. утворення без статусу юридичної особи.

Також незважаючи на те, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про товарну біржу», товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі, вважаємо за можливе віднести даний суб'єкт господарської діяльності до договірної форми об'єднання осіб, які можуть створюватися, зокрема, з числа фізичних осіб, що підтверджується положеннями ч. 3 ст. 5 Закону України «Про товарну біржу», відповідно до якої створення товарної біржі відбувається шляхом укладення засновниками договору, в якому визначаються порядок і правила її створення, склад засновників, їх обов'язки, розмір і умови сплати паїв, початкових та періодичних внесків.

Вступний внесок члена біржі повинен дорівнювати вартості «місця біржі», визначеної з урахуванням попиту та пропозиції на «місці біржі». Особа, яка сплатила пайовий або вступний внесок, переходить у власність «біржового місця» і може здавати свої права членства в оренду, а також продавати ці права на

умовах, встановлених біржовим комітетом (правлінням біржі). Член товарної біржі має право самостійно або через свого представника: вчиняти біржові угоди на біржі та отримувати за це винагороду; брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю фондової біржі, обирати та бути обраним до її органів; здійснення будь-якої діяльності, яка є результатом сплати участі або вступного внеску; користуватися всіма послугами обміну. Член товарної біржі зобов'язаний: виконувати статут біржі, правила біржової торгівлі, рішення загальних зборів членів біржі та біржового комітету (правління біржі); здійснювати розрахунки за своїми операціями відповідно до правил біржової торгівлі та своєчасно інформувати біржовий комітет (правління біржі) про зміни у своєму фінансовому стані, які можуть негативно вплинути на виконання зобов'язань перед третіми особами та біржею; сплачувати членські внески; ведення обліку укладених угод за формою, визначеною регламентом фондової біржі; надання необхідної інформації органам біржового контролю; нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці, що стосується діяльності фондової біржі.

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, яка провадиться суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів і одержання прибутку [5]. Відповідно до ч.3 ст. 1 Закону України «Про товарну біржу» товарна біржа не здійснює комерційного посередництва та не має на меті одержання прибутку. Специфіка торгово-біржової діяльності полягає в тому, що вона спрямована на організацію комерційної діяльності між суб'єктами господарювання, а не на безпосереднє її здійснення [6, с. 444]. У цьому плані ми підтримуємо думку О.С. Олійник, який вказує, що надання послуг товарними біржами та створення умов для укладення біржових контрактів не може вважатися підприємницькою діяльністю [7, с. 89], а сама товарна біржа вважається юридичною особою приватного права, яка діє в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, об'єднуючи юридичних та фізичних осіб, які провадять

виробничо-посередницьку діяльність та створюють умови для укладення біржових угод щодо обміну продуктів [7, с. 92]. Провідні науковці також вказують на віднесення товарної біржі до саморегулювальної організації, а також встановлюють, що товарна біржа може бути створена лише у формі некомерційного товариства та асоціації (спілки) [2].

Відповідно до ст. 84 ЦК України товариства, що провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку та його наступного розподілу між учасниками (господарські товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи. З цього випливає, що обов'язковою ознакою підприємницьких підприємств є не тільки наявність мети отримання прибутку, а й обов'язковий його подальший розподіл між учасниками. З цих міркувань ми не підтримуємо думку тих науковців, які відносять товарні біржі до окремої організаційно-правової форми через те, що вони часто реєструються як приватні або публічні акціонерні товариства [8].

Отже, вважаємо необхідним, внести зміни до Закону України «Про товарну біржу» з метою чіткого закріплення та визначення товарних бірж як організаційно-правових форм непідприємницьких товариств - договірних об'єднань юридичних осіб.

Також відповідно до ст. 21 Закону України «Про товарну біржу» припинення товарної біржі здійснюється за рішенням загальних зборів учасників біржі, а також за рішенням суду або іншого уповноваженого державного органу у випадках, передбачених законодавством України. Державна реєстрація припинення товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Відповідно до ст. 104 Цивільного кодексу України не може бути реорганізована юридична особа, яка не має права розподіляти прибуток між учасниками, якщо серед правонаступників є юридична особа, яка має таке право. Враховуючи це положення законодавства, вважаємо, що товарні біржі можуть бути реорганізовані лише в інші непідприємницькі товариства; так само

шляхом виділення з товарної біржі може бути створена лише невідділювана юридична особа.

У своїй діяльності суб'єкти господарювання повинні неухильно дотримуватись та уникати порушень норм, правил і вимог встановлених законодавством України у сфері їх діяльності. Мова йде про основні стандарти та законодавчі вимоги, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання, а також ті, що безпосередньо визначають конкретний напрямок їх діяльності. Релігійні організації тут не є винятком, оскільки, якщо вони мають офіційно визначений статус юридичної особи, вони визнаються повноправними структурними учасниками в класифікації суб'єктів народного господарства.

Згідно із ч. 3 ст. 22 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», релігійні організації користуються виключним правом заснування підприємств для випуску богослужбової літератури і виробництва предметів культового призначення. Проте деякі автори звертають увагу на те, що участь релігійних організацій в господарській діяльності часто пов'язана з виробництвом і реалізацією товарів широкого вжитку, використання яких можливе і поза здійсненням культу.

Отже, варто зауважити, що релігійні організації часто здійснюють діяльність, напряму не пов'язану з релігійною. Багато християнських релігійних організацій здійснюють торгівлю діяльністю продуктами харчування (сир, мед тощо), ісламські релігійні організації, наприклад, здійснюють контроль за реалізацією продукції, яка дозволена ісламом (халяль).

Окрім цього, окремі автори зазначають наявність так званого ефекту «ореола», наявного в господарській діяльності підприємств релігійних організацій. Він полягає в підсвідомо більшій довірі з боку споживачів до продукції, яка виробляється та реалізується релігійними організаціями. Звісно, наявність такого ефекту більшою мірою пов'язана із психологією, а меншою - із правосвідомістю, проте цей ефект у сукупності з іншими чинниками створює об'єктивні умови існування певного ринку, регулювання якого лише нормами права неможливо без урахування особливостей його суб'єктів [9, с. 126].

Специфіка регулювання господарської діяльності підприємств релігійних організацій полягає ще й у тому, що майже кожна конфесія має свої специфічні правила ведення такої діяльності: заборони, обмеження, регламенти певних дій. Ряд правників досліджували релігійні правила різних конфесій як регулятор господарської діяльності. Водночас окремо авторами виділяється саме торгова діяльність, стосовно якої кожна світова релігія має власну позицію. Зокрема, в ісламі заборонені торгові угоди щодо узурпованих товарів, справи, пов'язані з азартними іграми, угоди, у яких є елемент лихварства тощо. В іудаїзмі заборонено не євреям продавати будь-які речі, які потрібні не євреям для здійснення їхнього культу, а канонічне право римо-католицької церкви в питаннях ціноутворення визнає лише справедливу ціну, у якій дотримана пропорційна рівність, яка заснована на обміні еквівалентів. У багатьох релігіях має місце негативне ставлення до нарахування процентів на борг, що унеможливує включення в договори з релігійними організаціями цих конфесій деякі засоби забезпечення зобов'язання [9, с. 127]. Отже, внутрішні постулати окремих конфесій можуть істотно визначати порядок здійснення господарської діяльності, асортимент продукції, ціну, вибір контрагента тощо.

Релігійні організації мають право власності на майно, придбане або створене ними власним коштом, пожертвуване громадянами, організаціями або передане державою, а також придбане на інших підставах, передбачених законом (ч. 4 ст. 18 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»). Тобто, виходячи із зазначених вимог Закону, підприємства релігійних організацій не є власниками майна, що перебуває в їхньому віданні та/ або набуто у процесі господарської діяльності. Зазначена умова є цілісним елементом господарсько-правового статусу підприємства релігійної організації, є системним елементом, передбаченим законодавцем у питаннях регулювання діяльності таких підприємств.

Так, Господарським кодексом України передбачено, що підприємство релігійної організації не є власником майна, переданого йому, на основі якого воно діє. Згідно із ч. 5 ст. 112 Господарського кодексу України, підприємство об'єднання громадян, релігійної

організації діє на основі статуту, є юридичною особою, здійснюючи свою діяльність на праві оперативного управління або господарського відання відповідно до вимог цього Кодексу.

Право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами (ч. 1 ст. 136 Господарського кодексу України). Згідно із ч. 2 ст. 136 Господарського кодексу України, власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб'єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства [5].

Згідно із ч. 1 ст. 137 Господарського кодексу України, правом оперативного управління визнається речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом). Власник майна, закріпленого на праві оперативного управління за суб'єктом господарювання, здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати в суб'єкта господарювання надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням.

Ст. ст. 63, 93 Господарського кодексу України підприємства релігійних організацій віднесено до підприємств колективної власності. Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 63 Господарського кодексу України, одним із видів підприємств є підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності). Згідно із ч. 2 ст. 93 Господарського кодексу України, підприємствами колективної власності є виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських

і релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом.

За способом утворення та формування статутного капіталу підприємства громадських організацій належать до унітарних підприємств. Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який призначається (обирається) засновником (наглядовою радою такого підприємства, у разі її утворення), керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника [5].

Узагальнюючі основні норми права, які регулюють діяльність підприємств релігійних організацій, здається за можливе виділити такі основні характеристики їхнього господарсько-правового статусу й окремі недоліки його правового регулювання:

1. Особливості діяльності підприємств релігійних організацій регламентується Господарським кодексом України та Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», що співвідносяться один з одним.

2. Засновником та власником підприємства релігійної організації може бути тільки релігійна організація.

3. Майновою основою діяльності підприємства релігійної організації є майно, передане йому засновником - релігійною організацією, яка є власником цього майна, та майно, набуто у процесі господарської діяльності, майно, власником якого також є релігійна організація. До підприємства релігійної організації не переходить право власності на жодне майно у процесі здійснення господарської діяльності, таке підприємство володіє та користується майном виключно на праві господарського відання або оперативного управління.

Висновки. Виходячи із зазначеного, основним недоліком діяльності підприємств громадських організацій є невідповідність чинного правового регулювання їх діяльності потребам часу й економічної діяльності. Неможливість підприємств релігійних організацій бути власником майна, на основі якого вони здійснюють господарську діяльність, а також майна, набутого у процесі такої господарської діяльності, істотно обмежує економічну компетенцію та самодостатність таких підприємств, фактично перетворюючи господарську діяльність підприємств релігійних організацій на господарське забезпечення діяльності релігійних організацій.

Для дотримання справедливого балансу суспільних інтересів стосовно діяльності

релігійних організацій пропонуємо внести зміни до Господарського кодексу України та Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо надання підприємствам релігійних організацій правомочності розпоряджатися їхнім майном шляхом надання їм можливості бути власником майна, що передане їм засновником-релігійною організацією, та набутого у процесі господарської діяльності.

Також потребує уточнення Закон України «Про товарну біржу», де ми пропонуємо чітко закріпити визначення товарних бірж як організаційно-правових форм непідприємницьких товариств - договірних об'єднань юридичних осіб.

Список використаних джерел:

1. Бобкова А.Г., Моїсєєв Ю.О. Біржове право: навч. посібник. Київ: Центр навч. л-ри, 2005. 200 с.
2. Про товарну біржу: Закон України № 1956 від 10 грудня 1991 р. *Голос України*. 1992. № 5. 11 січня.
3. Пашков В. М. Діяльність суб'єктів господарювання як об'єкт правового регулювання: проблема кваліфікації. *Вісник Академії правових наук України*: зб. наук. пр. Харків, 2011. № 1. С. 124-134.
4. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 816 с.
5. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (дата звернення 12.08.2023р.).
6. Господарське право: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання) / Подцерковний О. П., Добровольська В. В., Зятіна Д. В., Будурова Г. М. Одеса: НУ «ОЮА», 2021. 446 с.
7. Олійник О.С. Поняття, ознаки, правова природа товарної біржі як особливого суб'єкта господарювання. *Вісник Вищої ради юстиції*. 2012. № 3 (11). С. 82-94.
8. Протокол № 2 засідання тематичної підгрупи № 3 «Організаційно-правові форми» Робочої групи «Модернізація правового регулювання умов ведення бізнесу в Україні» від 6 квітня 2016 р. Сайт Міністерства юстиції України. URL: <http://old.minjust.gov.ua/section/544> (дата звернення 12.08.2023 р.).
9. Бочков П.В. Господарська діяльність релігійних організацій як різновид позакультової релігійної діяльності. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. №3. С. 70-73.

References:

1. Bobkova A.H., Moiseiev Yu.O. Birzhove pravo: navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr navch. l-ry, 2005. 200 s.
2. Pro tovarnu birzhu: Zakon Ukrainy № 1956 vid 10 hrudnia 1991 r. *Holos Ukrainy*. 1992. № 5. 11 sichnia.
3. Pashkov V. M. Diialnist sub'iektiv hospodariuvannia yak ob'iekt pravovoho rehuliuвання: problema kvalifikatsii. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*: zb. nauk. pr. Kharkiv, 2011. № 1. S. 124-134.
4. Naukovo-praktychnyi komentar Hospodarskoho kodeksu Ukrainy / za zah. red. V. S. Shcherbyny, N. B. Patsurii. Kyiv: Yurinkom Inter, 2019. 816 s.

5. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (data zvernennia 12.08.2023r.).

6. Hospodarske pravo: navchalno-metodychnyi posibnyk (dlia studentiv dennoi ta zaochnoi formy navchannia) / Podtserkovnyi O. P., Dobrovolska V. V., Ziatina D. V., Budurova H. M. Odesa: NU "OiuA", 2021. 446 s.

7. Oliinyk O.S. Poniattia, oznaky, pravova pryroda tovarnoi birzhi yak osoblyvoho subiekta hospodariuvannia. *Visnyk Vyshchoi rady yustytysii*. 2012. № 3 (11). S. 82-94.

8. Protokol № 2 zasidannia tematychnoi pidhrupy № 3 "Orhanizatsiino-pravovi formy" Robochoi hrupy "Modernizatsiia pravovoho rehuliuвання umov vedennia biznesu v Ukraini" vid 6 kvitnia 2016 r. Sait Ministerstva yustytysii Ukrainy. URL: <http://old.minjust.gov.ua/section/544> (data zvernennia 12.08.2023 r.).

9. Bochkov P.V. Hospodarska diialnist relihiinykh orhanizatsii yak riznovyd pozakultovoi relihiinoi diialnosti. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*. 2017. №3. S. 70-73.